

УДК 351:504

Шевченко Любов Василівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного та міжнародного права
Юридичного інституту
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Liubov V. Shevchenko –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the Department of Public and International Law, the Institute of Law,
Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

Булик Ірина Леонтіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Iryna L. Bulyk –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the Department of Public Law and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solimianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Мартиненко Діана Борисівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ

Diana B. Martynenko –

candidate of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of the Department of Public Law and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solimianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Екологічна безпека: загрози та проблеми правового забезпечення в умовах воєнного стану

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі правового забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного стану. У статті проаналізовано поняття екологічної безпеки, положення чинного національного законодавства щодо її забезпечення в умовах воєнного стану, вплив військових дій на стан екосистем та окремих природних ресурсів в Україні. Висвітлено проблеми правового гарантування екологічної безпеки в умовах військового конфлікту, що надзвичайно актуально для України.

На підставі аналізу українських та зарубіжних джерел щодо правового регулювання захисту довкілля під час ведення воєнних дій, зроблено висновок про катастрофічну шкоду довкіллю, яку завдано військовою агресією російської федерації. Зазначається, що одним із найбільш актуальних рівнів негативного впливу збройних конфліктів є вплив на довкілля. Наголошується на тому, що виникнення в умовах військового конфлікту ризиків для життя і здоров'я людини, які зумовлюють незадовільний стан довкілля, потребує швидкого пошуку оптимальних шляхів ліквідації їх наслідків та правового забезпечення екологічної безпеки населення. Насамперед це розвиток та удосконалення законодавства у цій галузі

національної безпеки з урахуванням міжнародного досвіду. Також, невід'ємним напрямом адаптації правової системи України до умов військового конфлікту є вдосконалення державно-правового механізму реагування на екологічні виклики і загрози. Встановлено, що усі положення міжнародних актів, які врегульовують питання забезпечення екологічної безпеки закликають міжнародну спільноту вживати заходів, спрямованих на запобігання або мінімізацію руйнівного впливу на навколишнє середовище під час військових дій. Звертається увага на те, що окремий блок нормативних актів України присвячено правовому врегулюванню порядку та методик визначення шкоди і збитків, завданих доквіллю України внаслідок збройної агресії російської федерації. Встановлено, що незважаючи на те, що війна триває, вже спостерігається розвиток нормативних актів, спрямованих на врегулювання відбудови зруйнованих чи пошкоджених територій та об'єктів. Проаналізовано окремі з них, виявлено недоліки та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: національна безпека, екологічна безпека, навколишнє середовище, військова агресія, охорона довкілля під час збройних конфліктів.

L.V. Shevchenko, I.L. Bulyk, D.B. Martynenko Environmental Security: Threats and Problems of Legal Security under the Conditions of Martial State

The article is devoted to the currently relevant problem of legal provision of environmental security under martial law. The article analyzes the concept of environmental security, provisions of the current national legislation regarding its provision in the conditions of martial law, the impact of military operations on the state of ecosystems and certain natural resources in Ukraine. The problems of legal guarantee of environmental safety in the conditions of military conflict, which is extremely relevant for Ukraine, are highlighted.

Based on the analysis of Ukrainian and foreign sources regarding the legal regulation of environmental protection during hostilities, a conclusion was made about the catastrophic damage to the environment caused by the military aggression of the Russian Federation. It is noted that one of the most relevant levels of negative impact of armed conflicts is the impact on the environment. It is emphasized that the occurrence of risks to human life and health in the conditions of a military conflict, which lead to an unsatisfactory state of the environment, requires a quick search for optimal ways to eliminate their consequences and legal provision of environmental safety of the population. First of all, this is the development and improvement of legislation in this field of national security, taking into account international experience. Also, an integral direction of the adaptation of the legal system of Ukraine to the conditions of the military conflict is the improvement of the state-legal mechanism for responding to environmental challenges and threats. It has been established that all provisions of international acts that regulate the issue of ensuring environmental security call on the international community to take measures aimed at preventing or minimizing the destructive impact on the environment during military operations. Attention is drawn to the fact that a separate block of normative acts of Ukraine is dedicated to the legal regulation of the procedure and methods of determining damage and losses caused to the environment of Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation. It was established that despite the fact that the war continues, the development of normative acts aimed at regulating the reconstruction of destroyed or damaged territories and objects is already being observed. Some of them were analyzed, shortcomings were identified and ways of their elimination were proposed.

Keywords: national security, environmental security, environment, military aggression, environmental protection during armed conflicts.

Постановка проблеми. Однією з ключових ознак цивілізованої держави є забезпечення екологічної безпеки країни, оскільки саме вона є одним з найбільш важливих компонентів національної безпеки, визначає ступінь захищеності, стабільності та довгострокового благополуччя будь-якої держави. Екологічна безпека є основною складовою національної безпеки, і її реалізація

передбачає заходи з охорони навколишнього середовища, контролю над викидами забруднюючих речовин, використання сталих енергетичних ресурсів та інші заходи для запобігання збуренню екосистем та загрозам здоров'ю людей. Також, забезпечення екологічної безпеки передбачає розробку та впровадження законів та стандартів з охорони довкілля, моніторинг якості повітря, води та

грунту, впровадження новітніх технологій для зменшення викидів та інші заходи для збереження природних ресурсів. Тому, саме проблеми екологічної безпеки визначають екологічну політику більшості сучасних цивілізованих держав світу, реалізацію державою заходів виявлення, запобігання і усунення техногенних загроз щодо довкілля [1, с. 280].

Актуальність даного дослідження обумовлюється здійсненням агресивних бойових дій на території України, що є прямою загрозою безпеки людини, навколишнього природного середовища та сталого розвитку української держави. Вироблення нових підходів щодо правового забезпечення екологічної безпеки стане позитивним досвідом для практики правового регулювання суспільних відносин у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню забезпечення екологічної безпеки в Україні присвячено достатню кількість досліджень закордонних та вітчизняних вчених, серед яких: В.Б. Аверьянов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, Ю.В. Дубко, Т.О. Коломонець, Ю.С. Шемшученко, А.П. Гетьман, Г.І. Балюк, Ю.А. Краснова, Є.В. Шульга, Я.Б. Орловська, В.В. Іванюшенко, І.Р. Пташник та інші. Однак, проблеми нормативного гарантування права на безпечне для життя й здоров'я довкілля під час збройного конфлікту були ще недостатньо та всебічно досліджені в науковій літературі, тому потребують додаткового аналізу та наукового опрацювання

Виклад основного матеріалу. Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки країни і визначає ступінь захищеності людини, суспільства, держави, довкілля від реальних чи потенційних загроз, створених природними або антропогенними чинниками. До того ж, екологічна складова кожного із зазначених видів безпеки може стати тим інтегратором, що об'єднає їх у систему національної безпеки, допоможе знайти їх оптимальне співвідношення в цій системі [2, с.15]. Протилежним явищем є стан екологічної небезпеки, який насамперед пов'язаний із погіршенням стану довкілля. Однією з найнебезпечніших причин погіршення природного середовища, як зазначає В. С. Фоменко, є війна [3]. Сучасна історія містить

чимало прикладів збройної агресії, наслідки яких є катастрофічними для навколишнього середовища існування людства. Міжнародні дослідження зазначають, що війни, починаючи з Першої Світової, чимдалі більше впливають на екосистеми. Це пов'язано із тим, що сучасні військові технології (використання хімічної, бактереологічної та іншої зброї масового ураження) роблять цю загрозу ще серйознішою, ніж будь-коли раніше, завдають більшої шкоди навколишньому середовищу призводячи до довготривалого відновлення, а в деяких випадках і до незворотних наслідків для довкілля [4].

Величезної екологічної шкоди довкіллю нашої країни завдала збройна агресія росії проти України, яка спричинила масштабне знищення, пошкодження і забруднення природних об'єктів, а також катастрофічні збитки для навколишнього природного середовища та природної спадщини України. [1, с. 64]. Численні випадки цілеспрямованого знищення природних ресурсів та інфраструктурних об'єктів мають риси екоциду проти українського народу. Забруднення та виснаження природних ресурсів загрожує майбутньому держави в цілому, оскільки військовими діями погіршується стан довкілля України і всього світу. Основні екологічні загрози стосуються насамперед порушення екосистем та природних територій, руйнування промислових та екологічно небезпечних об'єктів, забруднення джерел питної води, земель, атмосферного повітря, порушення геологічного середовища. Зокрема, це і підриви складів паливно-мастильних матеріалів, сховищ нафтопродуктів з відповідними наслідками для довкілля; і авіаудари по підприємствах, які використовують небезпечні хімічні речовини у виробництві; і пошкодження та руйнування очисних споруд, і вилив стоків у наші водойми, а також пошкодження ґрунтового покриву, горіння лісів - особливо на територіях природно-заповідного фонду, використання боєприпасів вибухової дії, тощо, що призводить до забруднення повітря, вод та ґрунтів. Джерелом забруднення є також згорілі танки, транспортні засоби, збиті літаки та інші залишки бойових дій. Так, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від горіння російської техніки у повітря потрапило понад 38 тисяч тонн викидів та утворилося понад 352 тисячі тонн відходів, які

забруднюють не лише повітря, а й землю. Внаслідок російських ударів по нафтобазах, складах паливно-мастильних матеріалів згоріло понад 680,6 тисячі тонн нафтопродуктів, які забруднили повітря небезпечними речовинами [5]. У Мінекології зазначають, що вибухи мін також призводять до забруднення ґрунтів важкими металами – свинцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем, в наслідок чого ґрунт ще тривалий час може залишатись непридатним для подальшого сільськогосподарського використання. Застосування зброї різного роду вже призвело до руйнування природних ландшафтів, високого рівня забруднення повітря, земель, водних ресурсів. Зокрема, руйнувань зазнали природні заповідники, національні природні парки, тощо. У зоні проведення військових дій значні обсяги заповідних територій забудовані окопами, фортифікаційними спорудами. У окупованих регіонах національні природні парки, заповідники, ландшафтні парки перестали функціонувати. Також через обстріли заподіяна значна шкода низці важливих екологічних об'єктів. Так, тільки за сімнадцять місяців від широкомасштабного вторгнення РФ постраждало близько 3 млн га українських лісів. Більше 200 тисяч км² лісових площ потенційно потребують очищення через мінування та забруднення вибухонебезпечними залишками, приблизно 23,3 тис. га лісових насаджень випалено, а частину з них втрачено назавжди. У зоні ризику опинилися 2,9 млн гектарів Смарагдової мережі – територія, яка відіграє важливу роль у захисті біорізноманіття та збереження клімату, тому потребує охорони на загальноєвропейському рівні [7].

Варто звернути увагу й на те, що у межах договірної міжнародної гуманітарної права в сучасних умовах є низка положень міжнародних договорів, які безпосередньо чи опосередковано спрямовані на захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів. Так, Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. і Додатковий протокол I до Женевських конвенцій, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р., містять норми, безпосередньо спрямовані на охорону навколишнього середовища під час збройних конфліктів.

Зокрема, щодо заборони використання методів або засобів ведення війни, що мають на меті завдання шкоди природному середовищу й тим самим – шкоди здоров'ю або життю населення [6]. Норми щодо охорони навколишнього середовища під час збройних конфліктів, містить і Протокол III до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невивіркову дію (1980 року), який забороняє перетворювати ліси чи інші види рослинного покриву на об'єкт нападу із застосуванням вогнепальної зброї, за винятком випадків, коли такі природні елементи використовуються для того, щоб укрити, сховати або замаскувати комбатантів або інші військові об'єкти, або коли вони самі є військовими об'єктами.

Однак, зараз ми спостерігаємо, що вторгнення РФ на територію України супроводжується невивірковими обстрілами та руйнуванням об'єктів житлової та критичної інфраструктури, що спричиняє численні техногенні катастрофи. Зокрема, ракетні обстріли призвели до пожеж на нафтобазах у Василькові, Охтирці, Чернігові, Луцьку, підриву газопроводу в Харкові, викиду азотної кислоти у Рубіжному, тощо. За інформацією Держекоінспекції, тільки обстрілявши сховище аміаку у Сумах окупанти завдали понад 5,1 млн гривень шкоди довкіллю України [7]. Потрапляння в сферу бойових дій об'єктів атомної енергетики України: Хмельницької, Південноукраїнської, законсервованої Чорнобильської і особливо найбільшої в Європі і третьої в світі Запорізької АЕС [8] також є грубим порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Міжнародної Конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму. Такі порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля становлять екологічну загрозу не лише для України, а й для Європи і світу. Так, за даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, всього за останні шість місяців війни в Україні, російськими окупантами вчинено близько 2000 тільки зафіксованих фактів екологічних злочинів (без врахування ситуації на тимчасово окупованих територіях)[9]. І ці злочини, доки триває війна, постійно зростають.

Водночас слід зазначити, що сьогодні, в силу зазначених обставин неможливо достеменно оцінити шкоду, нанесену довікллю за період збройних протистоянь. Ризики, пов'язані із пошкодженням комунікацій, підприємств та інших об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, мають особливе значення і часто стають непрогнозованими. Приклади, які вже були наведені, свідчать про недостатність міжнародних напрацювань та здобутків задля ефективного захисту навколишнього середовища під час збройного конфлікту та притягнення винних до відповідальності. Тому, досить важливим є реформування шляхом внесення змін та доповнень до існуючих міжнародних договірних зобов'язань держав, норми яких мають містити більш жорсткі обмеження, покликані захищати природне середовище на період війни. Іншими словами, необхідно мінімізувати екологічну шкоду шляхом закріплення суворих санкцій з тим, щоб учасники бойових дій уникали будь-якого застосування сили, яке може завдати шкоди довікллю.

Також, зараз є дуже важливою активність Міндовкілля, громадянського суспільства та екологічного комітету Верховної Ради, щоб уся шкода довікллю була максимально зафіксована та у подальшому компенсована агресором. У зв'язку із цим сьогодні в Україні триває робота з розробки нових методик розрахунків екологічної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії рф проти України. Також, удосконалюються ті методики, що вже затверджені, але не відповідають умовам сьогодення й не охоплюють відповідні правовідносини під час дії воєнного стану. Підґрунтям для їх розробки слугує Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» [10] від 20 березня 2022 р. № 326, де вказано 18 напрямів, за якими обчислюються втрати, шкода і збитки, завдані армією країни-агресора, тобто РФ. Також видано наказ Міндовкілля від 04.04.2022 № 167 «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану» [11].

Доречно сказати, що з метою фіксації, розрахунку та систематизації збитків, заподіяних

навколишньому природному середовищу внаслідок збройної агресії росії, а також ведення єдиного реєстру таких збитків, виявлення та аналіз випадків, які можуть становити потенційну небезпеку для довіклля та населення, при Державній екологічній інспекції України запрацював Оперативний штаб для формування єдиного реєстру збитків, заподіяних довікллю внаслідок вторгнення рф на територію України [12].

Значні обсяги шкоди, заподіяної довікллю на території України державою-агресором, також зумовлюють необхідність розробки методики обрахунку компенсаційних витрат на відновлення його стану. При цьому кожна така методика має сприяти обрахуванню суми коштів, що об'єктивно (в повному обсязі) відобразить розмір компенсацій, необхідний для відновлення природних об'єктів до природного стану. Однак, усім методикам обрахунку збитків, втрат, вартості відновлення до природного стану, мала б передувати розробка чітких інструкцій з фіксації руйнації довіклля, які слід було впроваджувати ще із 2014 року. Доречно сказати, що з метою фіксації шкоди наразі кожен громадянин може повідомити та надати відомості про злочини проти довіклля за допомогою Телеграм-боту «ЕкоШкода» чи SaveEcoBot у Вайбері. Також, інструментами, які дозволяють збирати свідчення і документувати злочини проти довіклля є: сторінка Українського еколого-інформаційного штабу з аналітичної обробки та ліквідації наслідків бойових дій; Анкета для збору інформації про заподіяння збитків довікллю внаслідок вторгнення Російської Федерації на територію України. До того ж, з метою отримання та розповсюдження інформації щодо можливої екологічної небезпеки, Міндовкілля запустило офіційний ресурс і мобільний додаток ЕкоЗагроза із даними про загрози довікллю. У застосунку на інтерактивній мапі України можна подивитися дані моніторингу щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій країні, а також актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами [Error! Bookmark not defined.]. Отримання такої інформації суттєво збільшить можливість громадян, органів виконавчої влади та суб'єктів критичної інфраструктури вчасно та ефективно

реагувати на екологічну небезпеку, тим самим захищаючи право на безпечне довкілля.

Також, для мінімізації негативного впливу та наслідків забрудненого повітря як під час війни, так і у період післявоєнного відновлення України важливо в регіонах, де триває збройний конфлікт, систематично проводити екологічний моніторинг, оцінку додаткових екологічних загроз, встановлення точних джерел забруднення та радіації, а також відповідних небезпек для здоров'я людей. Необхідно, налагодити обмін даними про моніторинг якості повітря між центральними органами виконавчої влади в сфері захисту довкілля, контролю та слідства; проводити спільні заходи держави, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, фахових спільнот та інституцій громадянського суспільства з мінімізації негативного впливу та наслідків забрудненого повітря як під час війни, так і у період післявоєнного відновлення України. Насправді за допомогою ведення моніторингового спостереження ми можемо порівняти стан природних ресурсів і взагалі природних об'єктів за якісними і кількісними показниками до війни, в процесі та після, що стане у нагоді для документування воєнних злочинів. А системний аналіз загроз забезпечення екологічної безпеки країни дасть підґрунтя для прийняття якісних законодавчих та управлінських рішень щодо провадження реформ та вжиття заходів впливу на проблему екологічного забруднення в Україні.

Також, важливим фактором для України, який допоможе пришвидшити процес післявоєнного відновлення екосистем є використання досвіду інших країн. До прикладу, деякі країни мають досить значний досвід відновлення земель після військових дій, який може бути використаний як приклад для регіонів України. Так, в Афганістані для відновлення зруйнованих ірригаційних систем, очищення земель від нерозірваних боєприпасів та утилізація вибухонебезпечних матеріалів після війни, уряд Афганістану співпрацював з багатонаціональними організаціями та групами допомоги.

Особливою рисою політики відновлення від забруднення різними токсичними речовинами воєнно-техногенного походження у Великій Британії, яке стало результатом

численних авіаударів та використання різних систем озброєння з часів Другої світової війни, було те, що власники земель, а не військові, несуть відповідальність за очищення територій. Тобто, у Великій Британії місцеві органи влади часто співпрацюють з власниками земель та ділять відповідальність за відновлення цих забруднених земель. Це означає, що і власники земель, і місцеві органи влади приймають активну участь у процесі відновлення, спільно роблячи кроки для очищення та відновлення цих територій. Цей підхід показує важливість спільних зусиль та співпраці між різними сторонами для вирішення проблем забруднення земель. Власники земель несуть відповідальність за свої ділянки, але місцеві органи влади допомагають у забезпеченні ресурсів, фахівців та правової підтримки для виконання робіт з відновлення.

Перша світова війна суттєво змінила ґрунтово-рослинний покрив у Франції, де відбувалася основна частина бойових дій на західному фронті. Ґрунти часто були забруднені важкими металами, як-от мідь і свинець, а також боєприпасами, що не розірвалися [13]. Служба з відновлення Західної Фландрії є однією з перших організацій, що займалася питанням відновлення сільськогосподарських земель на пошкоджених територіях. Ця організація консультувала місцевих фермерів та допомагала відновлювати орні землі. Відновленням повоєнних територій частково займалися вітчизняні та іноземні некомерційні організації. Найвідомішим прикладом може слугувати Комітет зруйнованої Франції, що сприяв не лише соціальній реконструкції села в Єні, а роздавав сільськогосподарський реманент, посівне насіння та худобу [14]. За десятиліття після закінчення війни вдалося відновити більшу частину колишньої прифронтової зони: ліси заново висаджені, сільськогосподарські угіддя повернуто в обробіток.

Отже, існують різні підходи до відновлення земель після військових дій. Вони можуть включати реабілітацію забруднених земель, впровадження екологічно стійких методів землеробства, лісові насадження та відновлення водних ресурсів. Однак, ключовим елементом є співпраця між урядом, міжнародними організаціями, громадськими організаціями та місцевими жителями, а також

наявність на національному рівні нормативно-правових актів, норми яких регулювали б етапи відновлення забруднених ділянок.

Висновок. Слід сказати, що у зв'язку з ситуацією, яка склалась в Україні сьогодні, проблема формування цілісного і дієвого механізму правового забезпечення екологічної безпеки є надзвичайно актуальною, тому, вдосконалення системи забезпечення екологічної безпеки повинно стати одним із пріоритетних напрямів державної політики в умовах трансформаційних процесів в економіці та державному управлінні. Усі вище перелічені важливі аспекти мають бути враховані під час якісного й системного оновлення вітчизняного

законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки, при створенні належного й ефективного механізму її гарантування. Удосконалення та застосування юридичного механізму визначення екологічної шкоди у сучасних умовах дасть змогу не тільки оцінити фактичні екологічні збитки й встановити реальні масштаби руйнації природного середовища України внаслідок збройної агресії РФ, але й слугуватиме юридичною підставою для притягнення держави-агресора до міжнародно-правової відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої довкіллю України.

Список використаних джерел:

1. Шульга Є. В. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від впливу військових конфліктів: проблеми ефективності. *Інтернаука. Серія: Юридичні науки*. 2017. №1. С.63-69.
2. Боков В.А. Основы экологической безопасности: уч. пособие / В.А. Боков, А.В. Луцки. Симферополь: СОНАТ, 1998. 224 с.
3. Фоменко В. С. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах воєнного стану. *Наука і техніка сьогодні*. 2022. № 6(6).С. 407–418.
4. Schillinger, J, Özerol, G, Güven-Griemert, Ş, Heldeweg, M. Water in war: Understanding the impacts of armed conflict on water resources and their management. *WIREs Water*. 2020; 7:e1480. URL: <https://doi.org/10.1002/wat2.1480>.
5. Офіційний ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України ЕкоЗагроза. URL: <https://ecozagroza.gov.ua/>.
6. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року (укр/рос). Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
7. Офіційний веб-портал Державної екологічної інспекції України. URL: <https://www.dei.gov.ua/>.
8. Безпека Запорізької АЕС. Чи є загроза нової ядерної катастрофи та як на дії РФ реагує світ. URL: <https://suspilne.media/270611-bezpeka-zaporizkoi-aes-ci-e-zagrozaradiacijnogo-vikidu-ta-ak-na-dii-rf-reague-svit/>.
9. 6 місяців злочинів рф проти українського довкілля. URL: https://cutt.ly/add_molnia.
10. Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: постанова КМУ від 20.03. 2022 № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>.
11. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану: наказ Міндовкілля від 04.04.2022 № 167. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-22#Text>.
12. Усі заподіяні нашому довкіллю збитки ворог має обов'язково відшкодувати. Голос України. URL: <http://www.golos.com.ua/article/360514>.
13. Status of the interior Columbia Basin:summary of scientific findings. General Technical Report (GTR). Washington, D.C. FS-383. USDA-Forest Service. 1996: 55. 119 p.
14. The legacy of the Great War: ninety years on. 'Introduction', in J. Winter (ed.). 2009, pp. 1–17.

References:

1. Shulha Ye. V. Mizhnarodno-pravova okhorona navkolyshnoho seredovyscha vid vplyvu viiskovykh konfliktiv: problemy efektyvnosti. *Internauka. Seriia: Yurydychni nauky*. 2017. №1. S.63-69.
2. Bokov V.A. Osnovy ekolohycheskoi bezopasnosti: uch. posoby / V.A. Bokov, A.V. Lutsyk. Symferopol: SONAT, 1998. 224 s.
3. Fomenko V. S. Pravove zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky v umovakh voiennoho stanu. *Nauka i tekhnika sohodni*. 2022. № 6(6).S. 407–418.
4. Schillinger, J, Özerol, G, Güven-Griemert, Ş, Heldeweg, M. Water in war: Understanding the impacts of armed conflict on water resources and their management. *WIREs Water*. 2020; 7:e1480. URL: <https://doi.org/10.1002/wat2.1480>.
5. Ofitsiinyi resurs Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy EkoZahroza. URL: <https://ecozagroza.gov.ua/>.
6. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku (ukr/ros). Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
7. Ofitsiinyi veb-portal Derzhavnoi ekolohichnoi inspektsii Ukrainy. URL: <https://www.dei.gov.ua/>.
8. Bezpeka Zaporizkoi AES. Chy ye zahroza novoi yadernoi katastrofy ta yak na dii RF reahuie svit. URL: <https://suspilne.media/270611-bezpeka-zaporizkoi-aes-ci-e-zagrozaradiacijnogo-vikidu-ta-ak-na-dii-rf-reague-svit/>.
9. 6 misiatsiv zlochyniv rf proty ukrainskoho dovkillia. URL: https://cutt.ly/add_molnia.
10. Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraini vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii: postanova KМУ vid 20.03. 2022 № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>.
11. Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia rozmiru shkody zavdanoi zemli, gruntam vnaslidok nadzvychainykh sytuatsii ta/abo zbroinoi ahresii ta boiovykh dii pid chas dii voiennoho stanu: nakaz Mindovkillia vid 04.04.2022 № 167. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-22#Text>.
12. Usi zapodiiiani nashomu dovkilliu zbytky voroh maie obov'iazkovo vidshkoduvaty. Holos Ukrainy. URL: <http://www.golos.com.ua/article/360514>.
13. Status of the interior Columbia Basin:summary of scientific findings. General Technical Report (GTR). Washington, D.C. FS-383. USDA-Forest Service. 1996: 55. 119 p.
14. The legacy of the Great War: ninety years on. 'Introduction', in J. Winter (ed.). 2009, pp. 1–17.